

O IMPACTO DA LEI MARIA DA PENHA NO ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO NO MUNICÍPIO DE BORBA (2015–2025)

Raiana de Freitas Carvalho

Orientador: João Chaves Boaventura

RESUMO

Este artigo analisa a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e da tipificação do feminicídio (Lei nº 13.104/2015) no município de Borba, interior do Amazonas, entre os anos de 2015 e 2025. O estudo busca compreender os avanços e limitações da legislação em um contexto marcado por vulnerabilidades sociais, culturais e institucionais. Apesar dos progressos na responsabilização dos agressores e na conscientização social, persistem desafios relacionados à escassez de recursos humanos e materiais, à distância geográfica das comunidades ribeirinhas e à permanência de uma cultura patriarcal. A hipótese central é que, embora a legislação tenha ampliado o amparo jurídico e fortalecido o discurso protetivo, sua efetividade em Borba ainda encontra barreiras que comprometem a redução dos índices de feminicídio.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Feminicídio; Violência de gênero; Interior do Amazonas; Políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher constitui uma das mais graves violações aos direitos humanos e reflete desigualdades estruturais de gênero. No Brasil, a Lei Maria da Penha (2006) e a tipificação do feminicídio (2015) representaram avanços significativos no enfrentamento à violência doméstica e letal contra mulheres. No entanto, em municípios interioranos como Borba, a aplicação dessas normas enfrenta obstáculos relacionados à logística, à falta de efetivo policial e à carência de serviços especializados.

Conforme relatórios da Delegacia de Polícia Civil de Borba, o município tem registrado ao longo dos últimos anos ocorrências recorrentes de violência doméstica e medidas protetivas requeridas pelas vítimas. O investigador Dr. Gonzaga Junior Rezende Gomes destacou que, apesar do esforço para aplicar a Lei Maria da Penha, fatores como a distância das comunidades ribeirinhas e a limitação de efetivo policial dificultam a resposta imediata aos casos.

Essa realidade reforça a importância de analisar a efetividade da legislação em contextos do interior do Amazonas, onde as condições geográficas e estruturais se somam às vulnerabilidades sociais enfrentadas pelas mulheres.

O estudo se justifica pela gravidade social do feminicídio, que não se restringe a casos isolados, mas reflete um padrão estrutural de desigualdade de gênero. Além disso, contribui para o debate jurídico e sociológico sobre a efetividade das normas de proteção à mulher, permitindo avaliar até que ponto a legislação brasileira, reconhecida internacionalmente como avançada, encontra limitações em sua implementação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Lei Maria da Penha surgiu a partir da mobilização de mulheres brasileiras em busca de reconhecimento e proteção diante da violência doméstica, tendo como símbolo o caso de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de tentativa de feminicídio. Conforme destaca Dias (2015), a legislação significou uma conquista civilizatória ao romper com a antiga ideia de que os conflitos familiares deveriam ser resolvidos no âmbito privado, afirmando a violência doméstica como questão de ordem pública.

Heleieth Saffioti (2004) observa que o patriarcado é um sistema de dominação que naturaliza a subordinação feminina, legitimando práticas de violência simbólica e física contra as mulheres. Essa leitura permite compreender o feminicídio não como fato isolado, mas como resultado de processos sociais e culturais enraizados.

Fábio Konder Comparato (2005) enfatiza que o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado pela Constituição Federal de 1988, deve orientar todas as ações estatais, sobretudo aquelas que visam proteger grupos historicamente vulneráveis. José Afonso da Silva (2012) acrescenta que os direitos fundamentais somente se concretizam quando há mecanismos que assegurem sua eficácia prática.

Suely Souza de Almeida (2011) reforça que a Lei Maria da Penha deve ser compreendida como política pública de gênero voltada à transformação das estruturas sociais que perpetuam a desigualdade. A efetividade da lei depende da articulação das redes de atendimento — delegacias, centros de referência, serviços psicossociais e defensorias — que devem atuar de forma integrada.

Ademais, a implementação da Lei Maria da Penha enfrenta obstáculos de natureza cultural e informacional. Santos e Izumino (2005) apontam que a violência doméstica vai além das agressões físicas, incluindo dimensões psicológicas, morais, patrimoniais e sexuais, que refletem relações desiguais de poder.

A inclusão do feminicídio no Código Penal pela Lei nº 13.104/2015 representou um avanço importante na proteção da mulher, pois reconheceu juridicamente a motivação de gênero nos crimes letais contra mulheres. Para Silva (2018), essa tipificação evidencia que tais crimes não são motivados por paixões ou circunstâncias individuais, mas por estruturas de desigualdade e discriminação.

Maria Berenice Dias (2015) destaca que o feminicídio constitui a negação extrema da cidadania feminina e revela a falência do Estado em assegurar a integridade e a vida das mulheres. Conforme observa Soares (2016), o enfrentamento ao feminicídio exige a atuação integrada do Estado e da sociedade civil.

3 METODOLOGIA

A presente investigação é de natureza aplicada, pois busca compreender e propor soluções para um problema concreto: a efetividade da Lei Maria da Penha no enfrentamento ao feminicídio no município de Borba.

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa, uma vez que pretende descrever a realidade da aplicação da legislação e identificar os fatores que influenciam sua eficácia.

No que se refere à abordagem, a pesquisa é qualitativa, baseada na análise interpretativa de documentos, dados e percepções acerca da realidade jurídica e social local.

Em relação aos procedimentos metodológicos, adotou-se o estudo de caso, complementado por pesquisa bibliográfica e documental, utilizando leis, relatórios oficiais, doutrinas e registros relacionados à violência doméstica e feminicídio entre os anos de 2015 e 2025.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados analisados indicam que, embora a Lei Maria da Penha tenha ampliado a visibilidade dos casos e fortalecido a responsabilização dos agressores, persistem situações de violência contra a mulher no município de Borba, demonstrando que a proteção legal ainda enfrenta limitações práticas em sua implementação.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o município de Borba registrou um caso de feminicídio consumado em 2021 e um caso em 2022. Embora os números absolutos sejam relativamente baixos quando comparados aos grandes centros urbanos, tais ocorrências revelam a permanência da violência letal contra mulheres e evidenciam a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de prevenção e proteção.

No contexto estadual, observa-se um crescimento dos registros de feminicídio nos últimos anos. O Amazonas registrou 21 casos em 2022, 23 casos em 2023 e 29 casos em 2024, demonstrando que a violência de gênero continua representando um importante desafio para os órgãos de segurança pública e para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres.

Entre os principais avanços identificados estão a ampliação das denúncias, a maior utilização das medidas protetivas de urgência e o aumento da conscientização social acerca da gravidade da violência doméstica e familiar. Esses fatores demonstram que a legislação contribuiu significativamente para romper o silêncio historicamente imposto às vítimas.

Por outro lado, permanecem desafios estruturais relevantes. A escassez de profissionais especializados, a ausência de serviços permanentes de atendimento psicossocial e jurídico, bem como as dificuldades de deslocamento até comunidades ribeirinhas, comprometem a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Outro fator relevante refere-se à persistência de padrões culturais marcados pelo patriarcado e pela desigualdade de gênero. Em muitos casos, a dependência econômica, o medo de represálias e a pressão familiar ou comunitária dificultam a denúncia e favorecem a continuidade do ciclo de violência.

Dessa forma, verifica-se que a legislação possui importante potencial protetivo, porém sua eficácia depende da atuação integrada dos órgãos de segurança pública, do Poder Judiciário, da assistência social e das políticas educacionais voltadas para a promoção da igualdade de gênero e prevenção da violência contra a mulher.

Tabela 1 – Registros de feminicídio no município de Borba (AM) e no Estado do Amazonas (2015–2025)

Ano	Feminicídios em Borba	Feminicídios no Amazonas
2015	Não disponível	Não disponível
2016	Não disponível	11
2017	Não disponível	17
2018	Não disponível	4
2019	Não disponível	12
2020	Não disponível	16
2021	1	23
2022	1	21
2023	Não disponível	23
2024	Não disponível	29
2025	Dados em consolidação	Dados em consolidação

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Anuário Estatístico da Segurança Pública do Amazonas (2025) e Relatório de Vítimas de Feminicídio por Município (2021).

Conforme demonstrado na Tabela 1, o município de Borba apresentou registros oficiais de feminicídio nos anos de 2021 e 2022. Embora os números absolutos sejam reduzidos, a ocorrência desses crimes evidencia a permanência da violência letal contra mulheres no contexto local. Além disso, a ausência de séries históricas municipais completas revela uma limitação estatística que dificulta análises mais aprofundadas sobre a evolução do fenômeno no município. Em âmbito estadual, observa-se que os registros de feminicídio mantiveram-se presentes durante todo o período analisado, reforçando a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de prevenção e proteção às mulheres.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio representam avanços jurídicos e sociais fundamentais para a proteção dos direitos das mulheres. Contudo, sua aplicação no município de Borba ainda enfrenta barreiras estruturais, geográficas e culturais que limitam a redução efetiva dos índices de feminicídio.

O estudo demonstra que a legislação, embora necessária, não é suficiente quando desacompanhada de políticas públicas contínuas, investimentos em infraestrutura e capacitação dos profissionais envolvidos no atendimento às vítimas.

Por fim, recomenda-se o fortalecimento da rede de apoio às mulheres, a ampliação das ações educativas voltadas à igualdade de gênero e a implementação de políticas adaptadas à realidade dos municípios amazônicos. Sugere-se, ainda, que futuras pesquisas realizem análises comparativas entre diferentes municípios da região para aprofundar a compreensão sobre a efetividade das medidas de proteção.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Suely Souza de. *Violência de gênero e políticas públicas*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011.

AMAZONAS. Secretaria de Segurança Pública. *Anuário Estatístico da Segurança Pública do Amazonas 2025*. Manaus: SSP-AM, 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio.

COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

DIAS, Maria Berenice. *A Lei Maria da Penha na Justiça*. 4. ed. São Paulo: RT, 2015.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. *Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará*, 1994.

SAFFIOTI, Heleieth. *Gênero, Patriarcado e Violência*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANTOS, Cecília; IZUMINO, Wânia. *Violência contra a mulher e políticas públicas*. São Paulo: Annablume, 2005.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2012.

SILVA, Luiza. Feminicídio no Brasil: análise crítica. Brasília: ESAF, 2018.

SOARES, Bárbara. Violência de gênero e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2016.